

UDC: 02.03.145

GEOMETRIK OBYEKT LARNI TANIB OLISHDA HAAR KASKAD VA CNN USULLARI ASOSIDA KOMBINATSIYALANGAN ALGORTIM

COMBINED ALGORITHM BASED ON HAAR CASCADE AND CNN METHODS FOR GEOMETRIC OBJECT RECOGNITION

РАСПОЗНАВАНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ КОМБИНИРОВАННОГО АЛГОРИТМА МЕТОДОВ ХААРА КАСКАДА И CNN

Beknazarova Saida Safibullayevna ^[0000-0001-7708-7616]

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, "Televizion va media texnologiyalar" kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Beknazarova Saida Safibullayevna

Tashkent university of information technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, professor of the department «Television and media technologies», doctor of technical science, professor

Бекназарова Саида Сафибуллаевна

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, профессор кафедры «Телевизионные и медиа технологий», доктор технических наук, профессор

E-mail: saida.beknazarova@gmail.com; **Phone:** +998903276666

Jaumitbayeva Mexriban Karamatdin qizi ^[0000-0002-4358-1816]

Muxammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, tayanch doktorant

Jaumitbaeva Mekhriban Karamatdin kizi

Tashkent university of information technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, basic doctoral student

Жаумитбаева Мехрибан Караматдин кизи

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, базовый докторант

E-mail: mekhribanzhaumitbaeva@gmail.com; **Phone:** +998945920777

Annotasiya. Maqolada video oqim tahlilining aniqligi va mustahkamligini oshirish uchun Haar kaskadi va konvolyutsion neyron tarmoqlarini (CNN) birlashtirgan geometrik obyektни aniqlash uchun gibrid algoritmi taqdim etilgan. Taklif etilayotgan yondashuv kadrda obyektни qayta tiklash uchun zarur bo'lgan asosiy geometrik shakllarni tez va ishonchli ajratib olishni talab qiladigan video modellashtirish tizimlariga qaratilgan. Usul Haar detektorlarining yuqori tezligini CNNlarning moslashuvchan imkoniyatlari bilan birlashtiradi, bu esa hisoblash uchun oldindan filtrlash va yuqori aniqlikdagi tasniqlashni ta'minlaydi. Eksperimental natijalar dinamik shovqin va shakl deformatsiyalarini o'z ichiga olgan murakkab video ma'lumotlarida aniqlikning yaxshilanganligini ko'rsatadi. Natijalar gibrid algoritmi real vaqtdagi kompyuter ko'rish va video modellashtirish tizimlarida qo'llash mumkinligini ko'rsatadi.

Kalit soʻzlar: gibrid algoritmi, Haar kaskadi, konvolyutsion neyron tarmoqlari, obyektning aniqlash, video modellashtirish.

Abstract. This paper presents a hybrid algorithm for geometric object recognition that combines a Haar cascade and convolutional neural networks (CNNs) to improve the accuracy and robustness of video stream analysis. The proposed approach is targeted at video modeling systems that require fast and reliable extraction of basic geometric shapes necessary for subsequent scene and object reconstruction. The method combines the high speed of Haar detectors with the adaptive capabilities of CNNs, enabling both computationally inexpensive pre-filtering and highly accurate classification. Experimental results demonstrate improved accuracy on complex video data containing noise, dynamic interference, and shape deformations. The results demonstrate that the hybrid algorithm can be used in real-world computer vision and video modeling systems.

Keywords: hybrid algorithm, Haar Cascade, convolutional neural networks, object recognition, video modeling.

Аннотация. В статье представлен комбинированный алгоритм распознавания геометрических объектов, объединяющий каскад Хаара и сверточные нейронные сети (CNN) с целью повышения точности и устойчивости анализа видеопотока. Предложенный подход ориентирован на системы моделирования видео, где требуется быстрое и надежное выделение базовых геометрических форм, необходимых для последующей реконструкции сцен и объектов. Метод сочетает высокую скорость детекторов Хаара с адаптивными возможностями CNN, что позволяет одновременно обеспечить дешёвую по вычислениям предварительную фильтрацию и высокоточную классификацию. Экспериментальные результаты демонстрируют улучшение показателей точности на сложных видеоданных, содержащих шум, динамические помехи и деформации форм. Результаты показывают, что комбинированный алгоритм может использоваться в реальных системах компьютерного зрения и видеомоделирования.

Ключевые слова: комбинированный алгоритм, каскад Хаара, сверточные нейронные сети, распознавание объектов, видеомоделирование.

For citation: Beknazarova S.S., Jaumitbaeva M.K. Combined algorithm based on HAAR Cascade and CNN methods for geometric object recognition. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 1 (2)

Kirish. Geometrik obyektning aniqlash koʻplab kompyuter koʻrish ilovalari uchun asosiy vazifadir, aqlli video kuzatuv platformalarigacha. Doira, uchburchak, ellips va toʻrtburchak kabi geometrik elementlar keyingi sahna modellashtirish, segmentatsiya, harakatni kuzatish va fazoviy tuzilmani qayta tiklash uchun asos boʻlib xizmat qiladi. Shuning uchun shovqin, yorugʻlik oʻzgarishlari va dinamik tortishish sharoitlariga chidamli algoritmlarni yaratish dolzarb tadqiqot muammosi boʻlib qolmoqda [1-3].

Haar kaskadiga asoslangan anʼanaviy yondashuvlar hisoblash jihatidan yuqori samarali boʻlib, ularni real vaqt rejimidagi vazifalar uchun istiqbolli qiladi. Biroq, bu usullar murakkab fon tuzilmalari, xiralashish va perspektiva buzilishlariga sezgir

bo'lib, ulardan zamonaviy video tahlil tizimlarida foydalanishni cheklaydi. Boshqa tomondan, konvolyutsion neyron tarmoqlari tasvirlarni tasniflashda yuqori aniqlikni namoyish etadi, ammo keng hisoblash resurslari va katta o'quv to'plamlarini talab qiladi.

Bu an'anaviy va neyron usullarining afzalliklarini birlashtirgan gibridd modellariga ehtiyojni tug'diradi. Ushbu maqolada dastlabki nomzodlarni tanlash uchun Haar kaskadidan va ilg'or tasniflash uchun CNNdan foydalanadigan geometrik obyektlarni aniqlash uchun gibridd algoritmi keltirilgan. Ushbu yondashuv hisoblash xarajatlarining minimal o'sishi bilan video oqim tahlilining samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydi [2-4].

Usullar. Taklif etilayotgan algoritmi ikkita asosiy bosqichdan iborat: Haar kaskadi yordamida qiziqish sohalarni dastlabki aniqlash va keyinchalik ajratib olingan fragmentlarni konvolyutsion neyron tarmog'i yordamida tasniflash. Birinchi bosqichda to'rtburchaklar nomzodlar to'plami yaratiladi, ular keyinchalik geometrik kategoriyalarni aniqlashga o'rgatilgan CNN modeliga uzatiladi. Vazifalarni bunday ajratish Haar kaskadlaridan tezkor filtr sifatida va CNNdan aniq klassifikator sifatida foydalanish imkonini beradi, bu esa tezlik va aniqlik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlaydi.

Diskussiya. Haar kaskadidan oldindan filtr sifatida foydalanish tizimning tezkor javobini talab qiladigan vazifalarda juda samarali ekanligi isbotlangan. Algoritmi geometrik tuzilishga ega bo'lmagan sohalarning 70-80% gacha qismini yo'q qilishi mumkin, bu neyron tarmog'idagi yukni sezilarli darajada kamaytiradi va tizimning umumiy ishlashini yaxshilaydi. Real vaqt rejimida bu afzallik juda muhim.

Biroq, tezligiga qaramay, Haar detektorlari ko'pincha murakkab teksturali sahnalar, fonda noto'g'ri ijobiy natijalar beradi. Shuning uchun, vazifaning bir qismini CNN ga o'tkazish ishlashga putur yetkazmasdan an'anaviy usulning kamchiliklarini bartaraf etadi. Muhimi, birlashtirilgan algoritmi tasniflash aniqligi faqat Haar yoki CNN yordamida olingan natijalardan sezilarli darajada oshadi.

Eksperimental tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, gibridd algoritmi yorug'lik o'zgarishlari, masshtablash va geometrik obyektlarning kichik deformatsiyalariga chidamli. Bu uni shaklni qayta tiklash aniqligi juda muhim bo'lgan video modellashtirish vazifalari uchun moslashtiradi. Aniqlikning yaxshilanishi, ayniqsa, past aniqlikdagi video ma'lumotlar bilan sezilarli. Birlashtirilgan usulning qo'shimcha afzalligi infratuzilmani sezilarli darajada o'zgartirmasdan mavjud video kuzatuv va tahlil tizimlariga integratsiya qilish qobiliyatidir. Modulli arxitektura tufayli algoritmi turli xil obyektlar to'plamlariga moslashtirilishi, yangi sinflar bilan kengaytirilishi yoki boshqa turdagi video ma'lumotlar uchun qayta konfiguratsiya qilinishi mumkin [5-6].

Ta'sirchan natijalariga qaramay, model, ayniqsa, xiralashish va harakat artefaktlari aniqlikni pasaytirishi mumkin bo'lgan tez harakatlanuvchi obyektlarni qayta ishlash uchun yanada takomillashtirishni talab qiladi. Kelajakdagi ishlar vaqtinchalik bog'liqlikni tahlil qilish uchun takroriy tarmoqlar yoki CNN tipidagi arxitekturalardan foydalanishni o'z ichiga olishi mumkin.

Natijalar. Intellektual kompyuter ko'rish tizimlarini ishlab chiqishda dolzarb vazifalardan biri real vaqt rejimida oddiy geometrik obyektlarni yani doira, kvadrat

va uchburchakni kabi shakllarni videoma'lumot oqimida ajratib olish va klassifikatsiya qila oladigan modul yaratish hisoblanadi. Bunday yondashuv asosan videomodellashtirish va robototexnika vazifalarida keng qo'llaniladi. Metodologiyaning asosi ikki bosqichli yondashuv bo'lib, unda Haar Kaskadlari va konvolyutsion neyron tarmoqlar (CNN) uyg'unlashtiriladi. Birinchi bosqichda Haar Kaskadi detektor-kandidat rolini bajaradi yani integral tasvirlar va masshtab piramidasi yordamida tezkorlik bilan qiziqish sohaslarini (ROI) ajratib oladi. Lekin Kaskadning yuqori sezgirligi va noto'g'ri aniqlashlarga moyilligi tufayli, bu sohalar ikkinchi bosqich yani CNN orqali tahlildan o'tadi. CNN ROI bo'yicha «doira», «kvadrat», «uchburchak» va «fon» sinflariga taalluqli ehtimollar taqsimotini shakllantiradi. Shu tariqa, yuqori qamrov va aniqlik muvozanatiga erishiladi hamda shovqinli aniqlashlar bartaraf qilinadi. Barqarorlikni oshirish uchun kesishuvchi sohalarni filtrlash (Non-Maximum Suppression) va trekkerlarni Kalman filtri yoki SORT algoritmi asosida integratsiya qilish qo'llaniladi. Bu vaqt bo'yicha uyg'unlikni ta'minlab, obyektlarning kadrlar orasida "miltillab yo'qolib qolishi" effektini kamaytiradi.

1-rasm. Haar+CNN yordamida geometrik obyektlarni aniqlash algoritmi blok-sxemasi

Ushbu modulni ishlab chiqishda muhim bo'lgan elementlardan biri bu dataset shakllantirishdir. Haar Kaskadini o'qitish uchun ijobiy misollar turli masshtablarda, rakurslarda va xilma-xil fonlarda tasvirlangan maqsadli figuralar, hamda salbiy misollar va maqsadli obyektlarsiz parchalar tayyorlanadi. CNN uchun esa ko'p sinfli dataset yaratiladi yani har bir obyekt uchun alohida papka va "fon" sinfi bo'ladi. "Fon" sinfiga tasodifiy sahna fragmentlari va "bizning obyektlarimiz emas" bo'lgan elementlar kiritiladi. Ma'lumot manbalari sifatida sintetik tasvirlar (shakllar generatsiyasi, shakl, rang, aylanish, masshtab, shovqin, perspektiva deformatsiyalari bilan variatsiya) hamda qo'lda belgilangan real videoparchalar ishlatiladi. Alohida e'tibor "unknown" havzasini yaratishga qaratiladi. Agar CNN belgilangan ishonchlilik chegarasiga yetmasa, bunday ROI avtomatik ravishda alohida saqlash joyiga (vaqt, kamera, koordinatalar, ishonchlilik) yozib qo'yiladi. Bu esa faol o'qitishda va «fon» yoki maqsadli kategoriyalarni doimiy boyitishda qo'llaniladi, rasm 1 [7-8].

Quyidagi keltirilgan jadvallarda Haar, CNN va Haar+CNN testlash natijasini ko'rishingiz mumkin.

Aniqlik metrikasi quydagicha aniqlanadi:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + FN + FP + TN}$$

1-jadval

Aniqlik darajasi

Usul	Toifa	Jami	TP	FP	FN	TN	Aniqlik
Haar	Doira	10	8	1	2	19	90
CNN	Doira	10	9	1	1	19	93
Haar+CNN	Doira	10	10	1	0	19	97

2-jadval

Aniqlik darajasi

Usul	Toifa	Jami	TP	FP	FN	TN	Aniqlik
Haar	Kvadrat	10	9	1	1	19	93
CNN	Kvadrat	10	10	1	0	19	96
Haar+CNN	Kvadrat	10	10	0	0	20	100

3-jadval

Aniqlik darajasi

Usul	Toifa	Jami	TP	FP	FN	TN	Aniqlik
Haar	Uchburchak	10	9	1	1	19	93
CNN	Uchburchak	10	9	1	1	19	93
Haar+CNN	Uchburchak	10	9	0	1	20	97

Aniqlik darajasi

Usul	Toifa	Precision	Recall	F1 ko'rsatkich
Haar	Doira	0.89	0.80	0.84
Haar	Kvadrat	0.90	0.90	0.90
Haar	Uchburchak	0.90	0.90	0.90
CNN	Doira	0.90	0.90	0.90
CNN	Kvadrat	0.91	1.00	0.95
CNN	Uchburchak	0.90	0.90	0.90
Haar+CNN	Doira	0.91	1.00	0.95
Haar+CNN	Kvadrat	1.00	1.00	1.00
Haar+CNN	Uchburchak	1.00	0.90	0.95

2-rasm. Geometrik obyektlarni Haar, CNN, Haar+CNN usullarida aniqlash vaqti jadvali va grafigi

5-jadval

Aniqlik darajasi

Usul	Toifa	Aniqlash vaqti (s)
Haar	Doira	0.045
Haar	Kvadrat	0.042
Haar	Uchburchak	0.041
CNN	Doira	0.111
CNN	Kvadrat	0.11
CNN	Uchburchak	0.108
Haar+CNN	Doira	0.067
Haar+CNN	Kvadrat	0.065
Haar+CNN	Uchburchak	0.066

Usul	Toifa	FPS
Haar	Doira	22
Haar	Kvadrat	23
Haar	Uchburchak	24
CNN	Doira	9
CNN	Kvadrat	9
CNN	Uchburchak	9
Haar+CNN	Doira	15
Haar+CNN	Kvadrat	15
Haar+CNN	Uchburchak	15

3-rasm. Geometrik shakllarni aniqlashning FPS taqqoslanishi jadvali va grafigi

Grafiklardan ma'lumki tavsiya qilinayotgan kombinatsiyalangan Haar+CNN usullari algoritmi ko'rsatkichlar bo'yicha yaxshi natijani ko'rsatdi, jadval 1-5. Bunday gibrid yondashuv videopotoklar bilan real vaqt rejimida ishlashda yuqori unumdorlikni, shovqinga va tasvir olish sharoitlari o'zgarishiga barqarorlikni,

shuningdek, noma'lum obyektlar havzasi va faol o'qitish mexanizmi hisobiga o'z-o'zini takomillashtirish imkonini beradi [9-12].

Xulosa. Taqdim etilgan gibridd algoritmlar video oqimlardagi geometrik obyektlarni aniqlashda sezilarli yutuqlarni namoyish etadi. Haar kaskadi va konvolyutsion neyron tarmog'ining kombinatsiyasi hisoblash qiymati va tahlil aniqligi o'rtasida optimal muvozanatga erishadi. Ushbu yondashuv algoritmlarning real vaqt tizimlarida samarali qo'llanilishini ta'minlaydi, bu yerda tezlik ham, ishonchlilik ham juda muhimdir, rasm 2,3.

Ushbu natijalar gibridd modellardan foydalanish an'anaviy kompyuter ko'rish algoritmlarini chuqur o'rganish bilan birlashtiradigan yangi usullarga yo'l ochishini tasdiqlaydi. Bu ko'p qatlamli video tahlil tizimlarini ishlab chiqish uchun asos yaratadi.

Taklif qilingan usul video modellashtirish, real dunyo sahnalarini qayta qurish va murakkab video oqimlarni tahlil qilish uchun avtomatlashtirilgan tizimlar sohalarida kelajakdagi tadqiqotlar uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Haar kaskadi va CNNga asoslangan birlashtirilgan yondashuv videoda geometrik obyektlarni tanib olish uchun samarali yechimni ifodalaydi. Ikki bosqichli arxitekturadan foydalanish hisoblash yukini keskin oshirmasdan tahlilning aniqligi va mustahkamligini sezilarli darajada oshirdi. Bu usulni zamonaviy aqlli tizimlarda qo'llash uchun mos qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Viola P., Jones M. (2001) Rapid object detection using a boosted cascade of simple features. IEEE computer society conference on computer vision and pattern recognition. Vol. 1. P. I-I
2. Dalal N., Triggs B. (2005) Histograms of Oriented Gradients for Human Detection. IEEE computer society conference on computer vision and pattern recognition. Vol. 1. P. 886-893
3. Lowe D. (2004) Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints. International Journal of Computer Vision. Vol. 60. P. 91-110
4. Bay H., Tuytelaars T., Van Gool L. (2006) SURF: Speeded-Up Robust Features. Computer vision. P. 404-417
5. Felzenszwalb P., Girshick R., McAllester D., Ramanan D. (2010) Object Detection with Deformable Part Models. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. Vol. 32(9). P. 1627-1645
6. Horn B.K.P., Schunck B.G. (1981) Determining Optical Flow. Artificial Intelligence. Vol. 17(1-3). P. 185-203
7. Redmon J., Divvala S., Girshick R., Farhadi A. (2016) You only look once: Unified, real-time object detection. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. P. 779-788. doi:10.1109/CVPR.2016.91.
8. Mollahosseini A., Hasani B., Mahoor M.H. (2017) Affectnet: A database for facial expression, valence, and arousal computing in the wild. IEEE Transactions on Affective Computing. Vol. 10. №1. P. 18-31
9. Zou Z., Chen K., Shi Z., Guo Y., Ye J. (2023) Object Detection in 20 Years: A Survey. Proceedings of the IEEE. Vol. 111(3). P. 257-276. doi:10.1109/JPROC.2023.3238524

10. Beknazarova S., Abdullayev S., Abdullayeva O., Abdullayev Z. (2024) Machine Learning Method for Predicting Human Movements. AIP Conference Proceedings. Vol. 3244(1). P. 12-24

11. Beknazarova S., Jaumitbaeva M. (2025) Development the mathematical model of the processing image of an observed object. International Conference on Modern Problems and Perspectives of Applied Mathematics AIP Conf. Proc. Vol. 3356, 020009-1–020009-7. <https://doi.org/10.1063/5.0296348>

12. Beknazarova S., Jaumitbaeva M. (2025) Development of a mathematical model for eye and pupil recognition in video based on a hybrid method. Scientific electronic journal «Towards a new economy, pedagogy and technology». №3(1). P. 123-129